

Ранохон Турсунова,

д.и.н., доцент кафедры «Политология» УМЭД

Азиза Умаркулова,

базовый докторант Координационно-методического центра

по вопросам новейшей истории Узбекистана

при Академии наук Республики Узбекистан

ЕДА - КАК СУБЪЕКТ «МЯГКОЙ СИЛЫ» В ИНТЕГРАЦИИ КУЛЬТУР (НА ПРИМЕРЕ СТРАН ВОСТОЧНОЙ АЗИИ)

Аннотация

Статья рассматривает роль пищи в контексте «мягкой силы» как средства интеграции культуры на примере стран Восточной Азии. Пища имеет огромное значение в формировании культурных традиций и ценностей и может служить мощным инструментом диалога и обмена между нациями. В статье анализируется, как через кулинарные традиции и обычаи стран Восточной Азии осуществляется взаимное влияние культур, способствуя их более глубокому взаимопониманию и укреплению дипломатических отношений.

Была предпринята попытка исследовать, как блюда и способы приготовления пищи стран Восточной Азии, принятие пищи в кругу семьи или в общественных местах, а также ритуалы питания становятся ключевыми элементами культурной интеграции в нашей стране.

Статья предоставляет глубокий анализ того, как еда может стать мощным катализатором понимания и сближения культур различных стран, способствуя укреплению общественных связей и повышению международного взаимодействия.

Ключевые слова: еда, народ, традиции, общность, Восточная Азия, блюда, обряды, история.

**TAOM - MADANIYATLAR INTEGRASIYASIDA “YUMSHOQ
KUCH” SUB’EKTI SIFATIDA (SHARQIY OSIYO MAMLAKATLARI
MISOLIDA)**

Annotatsiya

Maqolada taomning "yumshoq kuch" kontekstidagi o'rni Sharqiy Osiyo mamlakatlari misolida madaniyatni birlashtirish vositasi sifatida ko'rib chiqiladi. Oziq-ovqat madaniy an'analar va qadriyatlarni shakllantirishda katta ahamiyatga ega va xalqlar o'rtasida muloqot va almashinuvning kuchli vositasi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Maqolada Sharqiy Osiyo mamlakatlarining oshpazlik an'analari va urf-odatlarini orqali madaniyatlarning o'zaro ta'siri qanday amalga oshirilayotgani, ularning chuqur o'zaro tushunilishiga va diplomatik munosabatlarni mustahkamlashga hissa qo'shganligi tahlil qilinadi.

Sharqiy Osiyo mamlakatlarining taomlari va uni tayorlash usullari, oila a'zolari yoki jamoat joylarida ovqatlanish va taomlanish marosimlari mamlakatimizdagi madaniy integratsiyaning asosiy elementlariga aylanishini o'rganishga harakat qilindi.

Maqolada taomning turli mamlakatlar madaniyatlarini bilish va bir-biriga yaqinlashtirish uchun kuchli katalizator bo'lishi mumkinligi, ijtimoiy aloqalarni mustahkamlash va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish bo'yicha tahlillar keltirilgan.

Kalit so'zlar: oziq-ovqat, xalq, urf-odatlar, hamjamiyat, Sharqiy Osiyo, taomlar, marosimlar, tarix.

**FOOD - AS A SUBJECT OF “SOFT POWER” IN THE
INTEGRATION OF CULTURES (BASED ON THE EXAMPLE OF EAST
ASIA COUNTRIES)**

Abstract

The article examines the role of food in the context of "soft power" as a means of integrating culture on the example of East Asian countries. Food is of great importance in shaping cultural traditions and values and can serve as a powerful tool for dialogue and exchange between nations. The article analyzes how the mutual influence of cultures is carried out through the culinary traditions

and customs of East Asian countries, contributing to their deeper mutual understanding and strengthening diplomatic relations.

An attempt was made to explore how the dishes and cooking methods of East Asian countries, eating with family or in public places, as well as eating rituals are becoming key elements of cultural integration in our country.

The article provides an in-depth analysis of how food can become a powerful catalyst for understanding and bringing cultures of different countries closer together, contributing to strengthening public relations and increasing international interaction.

Keywords: food, people, traditions, community, East Asia, dishes, rituals, history.

За последнее время все больше стало появляться научных исследований, посвященных изучению «мягкой силы», которая может проявляться в различных аспектах нашей жизни, включая и культурный обмен, под которым подразумевается обмен культурными ценностями, традициями, искусством и кухней, что способствует укреплению международных отношений, пониманию и уважению других культур.

Через «мягкую силу» страна инициатор стремится к достижению мирных целей, укреплению отношений и созданию гармонии во взаимопонимании.

В нашей статье в качестве субъекта исследования «мягкой силы» была изучена еда стран Восточной Азии, так как она может оказывать влияние на наши эмоции, социальные отношения и общественные процессы. Например, еда может стать символом традиций и культуры определенного народа, способствовать созданию общности и укреплению связей между людьми. Она может вызывать приятные воспоминания, улучшать настроение и создавать атмосферу радости и уюта в семье или среди друзей.

Питание также может быть использовано для достижения различных целей, таких как установление доверительных отношений, решение конфликтов или поддержание дружеских связей. Например, обед или ужин

ISBN : 978-9910-9114-9-1

вместе с коллегами или партнерами по бизнесу или политическому диалогу может стать отличным способом укрепить отношения и обсудить важные вопросы в неформальной обстановке.

Таким образом, еда как субъект мягкой силы играет важную роль в нашей жизни, влияя на наши эмоции, социальные связи и общественные процессы.

Восточноазиатская кухня имеет тысячелетнюю историю, которая связана с множеством культурных и торговых связей. Она представляет собой удивительную историю развития кулинарии в различных азиатских странах, от древних китайских императоров до традиционных японских специй. Каждое блюдо несет в себе следы прошлого и отражает уникальные традиции и обычаи народов Восточной Азии. [1]

При упоминании о «Восточноазиатской кухне», воображение рисует, как правило, великое разнообразие красивых блюд, изысканные сочетания вкусов и ароматов и одухотворенные лица восточных поваров. Или коробочки с китайской или японской снедью, которые все чаще стали появляться на улицах в нашей стране. [2]

Под азиатской кухней, как правило, понимают кулинарные традиции Китая, Японии, Вьетнама, Кореи, Таиланда, Индонезии, Малайзии и Филиппин. Также ее называют Восточной, или Ориентальной (от английского oriental - восточный). На самом деле это очень разные кухни. Для каждой из них характерна своя атмосфера, своя специфическая гамма вкусов, ароматов и даже цветов. Но, пожалуй, действительно есть нечто такое, что объединяет все это роскошное разнообразие в определенное единство, называемое восточной кухней. [2]

Еда в Восточной Азии – это больше чем просто еда, она имеет философское начало – от момента приготовления до подачи и употребления самой пищи. Важным моментом в приготовлении трапезы, является выбор «правильных» продуктов, который пропитан идеей гармонии. Особое место занимает сбалансированность вкусов, их ароматы и даже формы. И конечно, ISBN : 978-9910-9114-9-1

в идеальном балансе находятся питательные вещества, витамины и минералы – еще и благодаря основным способам приготовления (быстрому обжариванию, приготовлению на пару и другим способам обработки продуктов, позволяющим сохранить максимум ценных веществ). Вот почему восточная кухня во всем мире признана здоровой и полезной. [2]

Основным продуктом в восточной кухне является рис. Рис в Азии – это все. Так, например, тайцы, делят свою еду на рис и не-рис. Рис они называют «кхао», а овощи, фрукты, морепродукты, мясо, всевозможные пряности – это «кап кхао», другими словами, то, что едят с рисом. О китайце, потерявшем источник дохода, говорят, что он «разбил свою чашку с рисом». Рис повсюду в Юго-Восточной Азии подают в качестве основного блюда, гарнира к овощам, морепродуктам, мясу и пр., как ингредиент всевозможных салатов – сладких, соленых, острых... Из риса делается выпечка, в ходу рисовое вино, рисовый уксус, рисовая лапша... [2]

Другим значимым продуктом питания и по объему потребления являются морепродукты, к которым относятся: рыба, крабы, креветки, устрицы, водоросли, которые активно употребляются в японской кухне.

Нельзя не упомянуть знаменитые японские суши, которые становятся все более популярными в Узбекистане. Их готовят по японским рецептам, куда входит сырая рыба, рис, водоросли нори, приправы васаби, маринованный имбирь (заметим, что данные приправы на любителя) и соевый соус. Суши – это блюдо, которое завоевало узбекистанский гастрономический рынок. Можно с твердой уверенностью сказать, что и в нашей стране появились сушиманы, несмотря на дорогую цену указанного яства.

Важным элементом в приготовлении морепродуктов на Востоке является использование определенных специй, что делает блюдо неузнаваемым.

Нельзя не отметить полюбившуюся узбекистанцам китайскую лапшу и блюда на ее основе. А закусовые блюда Южной Кореи стали обыденными на праздничных столах в Узбекистане.

Большинство исследователей склоняются к тому, что полезность восточной кухни в целом обусловлена низким потреблением мяса и жиров животного происхождения. Действительно, для Китая, Японии, Кореи или, скажем, Филиппин, мясо – это скорее роскошь. Ведь скотоводство в этих странах никогда не было развито так, как в Европе. Таким образом, отсутствие обширных пастбищ с сочной травой сослужило добрую службу жителям Юго-Восточной Азии. Испокон веков их отличает отменное здоровье и активное долголетие. В Китае, например, самый высокий процент людей, возраст которых превышает 100 лет. При этом в том же Китае и Японии самый низкий процент онкологических заболеваний. [2]

Нельзя утверждать, что еда Восточной Азии только сейчас появилась на гастрономическом рынке в Узбекистане, так как древняя территория современного Узбекистана располагалась на пересечении древних торговых путей, таких как Шелковый путь, по которым происходили обмены товарами и культурными влияниями между Восточной Азией и Центральной Азией. Это могло привести к влиянию восточноазиатских кулинарных традиций на узбекскую кухню.

С другой стороны, многие блюда узбекской кухни содержат специи, травы и приправы, которые характерны для азиатских кухонь. Например, кориандр, куркума, кумин и другие специи широко используются в узбекских блюдах.

Кроме того, восточноазиатская кухня известна своим разнообразием ингредиентов, таких как рис, лапша, овощи, морепродукты и многое другое. Многие из этих ингредиентов также активно используются в узбекской кухне.

В современном Узбекистане, благодаря своему вкусу и разнообразию, блюда из Восточной Азии, такие как лагман, плов с морепродуктами, супы и десерты, пользуются популярностью среди местного населения.

Не стоит забывать, что Узбекистан становится все более популярным направлением для туристов, и местная кухня играет важную роль в

ISBN : 978-9910-9114-9-1

привлечении их внимания. Предложение блюд из Восточной Азии может обогатить гастрономический опыт посетителей.

Таким образом, еда из Восточной Азии имеет значительное значение в узбекской кухне благодаря историческим связям, разнообразию ингредиентов, популярности блюд и растущему интересу к гастрономическому туризму.

В результате изучения темы о еде как субъекте "мягкой силы" в интеграции культуры на примере стран Восточной Азии можно сделать следующие выводы:

- Пища играет значительную роль в формировании культурных традиций и ценностей, а также способствует взаимопониманию и обмену между нациями.

- Кулинарные традиции и обычаи стран Восточной Азии являются ключевыми элементами культурной идентичности народов региона, отражая особенности их истории, обычаев и отношения к пище.

- Через кулинарные фестивали, программы кулинарного туризма и обмен кулинарными опытами страны Восточной Азии активно сотрудничают и обогащают друг друга, способствуя укреплению дипломатических связей и культурного обмена.

- Еда может стать мощным инструментом диалога и понимания между различными культурами, способствуя уважению разнообразия и сближению народов.

- Исследования в области кулинарного наследия стран Восточной Азии могут пролить свет на уникальные культурные особенности и помочь расширить горизонты взаимопонимания и сотрудничества между нациями региона.

Таким образом, изучение роли еды в контексте "мягкой силы" в интеграции культур стран Восточной Азии является важным шагом к построению взаимопонимания, толерантности и уважения культурного многообразия в мировом сообществе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Азиатская кухня: история и разнообразие.
<https://pokewoke.ru/articles/aziatskaja-kuhnja-istorija-i-raznoobrazie/>
2. Азиатская кухня: яркая самобытность и глубокая философия. <https://www.sotra.ru/recipe-book/interest/aziatskaya-kukhnya-yarkaya-samobytnost-i-glubokaya-filosofiya/>